

ZAMONAVIY PEDAGOGIKADA KEYS-STADI TA'LIM TEXNOLOGIYASINI QO'LLASH USULLARI

Turg'unboyeva Shahnoza

O'zDJTU talabasi

Telefon raqam: +998949236792

Email: shakhnozabaxtiyarovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13777328>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogikaning jahon hamjamiyatida o'rin egallab kelayotgan texnologiyalaridan biri keys-stadi ta'lim texnologiyalarini dars jarayoniga samarali targ'ib etish masalalari aks etadi.

Kalit so'zlar va tushunchalar: keyslar, muammolar, yechim, xulosa, argumentlar, model, kompetensiya.

Bugungi jadal rivojlanib borayotgan zamonda xilma-xil ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish, dars jarayonini jahon standartlariga mos keladigan tarzda tashkil etish pedagog va olimlar oldida turgan eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanib kelmoqda. Xususan, yillar mobaynida pedagogika har taraflama rivojlandi va yuzlab ta'lim texnologiyalari ishlab chiqilib, pedagoglar e'tiboriga havola etildi. An'anaviy dars jarayonidan farqli o'laroq pedagogik texnologiyalar dars jarayonini yanada qiziqarliroq va noodatiy g'oyalarga boy tarzda tashkil etishga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Ular orasida bugun pedagoglar e'tiborini qozona olgan keys-stadi ta'lim texnologiyasi o'z ahamiyatiga ega.

"Keys-stadi" texnologiyasi dastlab 1870 yilda AQShning Garvard universitetining huquq maktabida, 1924 yilda biznes maktabida qo'llanilgan. Hozirda texnologiya xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyot, biznes sohalarida ham keng qo'llanilmoqda. Rossiyada esa u o'tgan asrning 80-yillarida dastlab MDUda, keyinchalik esa boshqa ta'lim muassasalarida ham faol qo'llanila boshlandi. O'zbekistonda "Keys-stadi" metodi ta'lim jarayoniga mustaqillik yillaridagina tadbiiq etildi.

Keys-stadining ikki klassik maktabi mavjud:

1. Garvard (Amerikada);
2. Manchester (Yevropada) [1;91]

Xorijiy ta'limida keyslarni qo'llashga nisbatan shunday yondoshuv mavjud: **keys** – real hayotning "bir parchasidir" (ingl. "True life"). Chet ellardagi biznes-maktablarda odatiy vaziyatlarni o'rganishga o'quv vaqtining o'rtacha 25 %dan 90 %gacha bo'lgan qismi ajratiladi. Masalan, Chikago universiteti biznes-maktabida o'quv vaqtining 25 % keyslar ulushiga, Kolumbiya universitetida, 30 %, Uortonda esa – 40 % to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarni ushbu uslub bo'yicha o'tkazishga ajratiladigan soatlar soni bo'yicha Garvard yetakchilik qiladi. Oddiy talaba ta'lim davrida 700 tagacha keyslarni ko'rib chiqadi va buning uchun o'quv vaqtining 90 %gacha qismini sarflaydi.

Ushbu texnologiyaning yana bir afzaligi shundaki, o'quvchilarda kasbiy axloq me'yorlari haqida tushunchalar shakllanadi va rivojlanadi. Olar o'zlarini bo'lg'usi kasbiy faoliyati qay darajada tayyor ekanliklarini sinab ko'radilar. Ular o'z qobiliyatlarini aniq baholagan holda rivojlanish imkoniyatlari to'g'risida o'ylab ko'radilar.

Keys-stadi texnologiyasi ham barcha texnologiyalar kabi tur va manbalarga o'z ichiga oladi. Bular orqali keys-stadi texnologiyasi haqida talabalar to'liq ma'lumotlar oladilar va

o'quv mashg'ulotlarida qo'llash imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Keyslarni guruhlashtirishda, ularning mazmun mohiyatiga e'tibor beriladi, ularni guruhlashtirishda asosan maqsad vazifalar inobatga olinadi. Shuning uchun ham keyslarni guruhlashtirish bir muncha qiyin kechadi.

Keyslarni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- **baholash, tahlilga o'rgatuvchi;**
- **muammoni yechish, qaror qabul qilishga o'rgatuvchi;**
- **umumiy tarzda muammoni yechishga o'rgatuvchi keyslar;**

Shuningdek ko'pgina adabiyotlarda keyslarni quyidagi turlarga ajratadilar:

- 1) **Kalit keyslar(Key cases);**
- 2) **Notanish keyslar(Outlier cases);**
- 3) **Tanish keyslar(Local knowledge cases).** [2;147]

Keyslarni turlarga ajratishda **N. Fedyanin, V.Davidenkola**ning ham o'z nazariyalari mavjud.

- **tizimlashtirilgan (highly structured)** keysda kichik hajmdagi qo'chimcha axborotlar beriladi, bunda muammoni vaziyatni yechayotgan talabalar oldindan tuzilgan rejalar asosida vaziyat yechimini izlashlari lozim. Bu turdagi keyslar yuqori darajadagi vaziyat yechimini talab qiladi.

- **kichik tasvirlar (short vignetts)** keysida muammoli vaziyat hajmi bitta matndan, bir yoki ikkita ilovadan iborat bo'lib, talabalar faqat yechimga xos tushunchalar bilan **tanishtiriladi, tahlil davomida talaba bilim zahirasi kengligi alohida o'ringa egadir.**

- **katta hajmdagi tizimlashmagan keyslar (long unstructured cases)** hajmi chegaralanmagandir. Shuningdek ta'lim jarayoning barcha turlarida foydalanish mumkin, ma'lumotlar aniq va to'liq hajmda talabalarga taqdim qilinadi.

- **boshlang'inch keyslar (ground breaking cases)** qo'llashdan maqsad talabalarni oldin o'zlashtirgan bilimlarini sinovdan o'tkazishdir va mavjud bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmasini shakllantirishdir. Bu jarayonda talaba va o'qituvchilar ilmiy izlanuvchilar talab qilinadi. [3;820]

Keyslar qaysi turi bo'lishidan qat'iy nazar, ular o'rtasida keysning subkeyti va obyekt bo'ladi. Subyekt izlanishning nazariy qarashi ko'rsatilgan amaliy, tarixiy birligi hisoblanadi. Obyekt esa o'sha nazariy qarashning analitik suyagidir. Keys tadqiqotchilari keyslarni ikki qismga ajratadilar, ya'ni muammoli vaziyat va yechim. Muammoli vaziyat keysning dastlabki holatidir, bunda tegishli umumiy axborotlar kiritiladi. Muammoli vaziyatning yechimini izlashda talabalarni axborotlarni topishga yo'naltirish lozim. Bunday yondashish keys jarayonini rivojlantiradi va jarayonga nisbatan talabalarni faolligini taminlaydi.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarda muloqotchanlikni shakllantirish keys texnologiyasidan foydalanib amalga oshirishi mumkin.

- o'quvchilar bilan o'zaro birgalikda harakat qilish;
- bolaga ta'sir qilishda uning xulq-atvorini boshqarish, o'zaro harakatning turli yo'llarini qo'llash;
- o'quvchilarni muloqotda o'z-o'zini boshqara olishi;
- o'zaro munosabatlar jarayonidagi ijodiylik harakterini saqlay bilish;

-o'quvchilarga ta'lim muammolari haqida fikrlashdan tashqari ularni o'z fikrlarini tushuntira olish imkoniyatlarini shakllantirishga muloqotda o'quvchilarni dunyoqarashini kengaytirishga va mustaqil fikrlashga o'rgatish.

Mavzuda ko'rsatilgan muammolarni keltirib chiqaruvchi sabablarni topish va ularni o'zaro bog'lagan holda yechimlarni aniqlash.

Kutilayotgan natijalar:

- muammoni salbiy oqibatlarini tushunib yetadi;
- o'rganilayotgan mavzu bo'yicha amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladi;
- o'rganilishi nazarda tutilayotgan tushunchalar haqida malakaga ega bo'ladi;
- muammoli vazifalarni yechishda nazariy bilimlarini qo'llaydi;
- muammoni aniqlab, uni hal qilishda yechim topadi. [4;33]

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, bugungi texnika va texnologiyalar rivojlanib borayotgan zamonda yangi ta'lim texnologiyalaridan foydalanmasdan dars jarayonini interaktiv va samarali qila olish nihoyatda qiyin masala. Aksincha, keys-stadi va shu kabi dunyo miqyosida qo'llangan va sinalgan ta'lim texnologiyalarini ta'lim muassasalarida dars jarayonlariga tatbiq etish esa bizga o'quvchi va talabalarda erkin fikrlash, o'z fikrini erkin bayon etish va har qanaqa muammoli vaziyatga turli tomonlama yechim topish qobiliyatlarini shakllantiradi.

References:

1. Keys-stadi texnologiyasining rivojlanish tarixi. Rabbimova F.T. - dotsent Matmuratova G.B. - o'qituvchi (91-92)
2. "Keys" texnologiyasi asosida o'quvchilarda muloqotchanlik shakllantirish imkoniyatlari. Sherali Zakirovich Djumanov.(147-148)
3. Davlataliyevna, S. N. (2022). Umumiy Psixologiya va turli xil psixologik amaliyotlar. Scientific Impulse, 1(5), 820-822.
4. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. - Toshkent, 2004-y.